

UTICAJ PROSTORNE DISTRIBUCIJE MN I FE U PODZEMNIM VODAMA NA ODABIR LOKACIJE NOVOG EKSPLOATACIONOG BUNARA, PRIMJER IZVORIŠTA „ŽERAVICA“ U GRADIŠCI (RS-BIH)

INFLUENCE OF SPATIAL DISTRIBUTION OF MN AND FE IN GROUNDWATER ON THE SELECTION OF A NEW LOCATION FOR EXPLOITATION WELL, CASE STUDY OF THE SOURCE „ŽERAVICA“ IN GRADIŠKA (RS-BIH)

Dunja Josipović¹, Nikola Milovanović², Branko Ivanković³, Petar Begović⁴

¹Ibis-Inženjering d.o.o., Omladinska 28, 78000 Banja Luka. E-mail: josipovic@ibis.ba

²Ibis-Inženjering d.o.o., Omladinska 28, 78000 Banja Luka. E-mail: milovanovic@ibis.ba

³Ibis-Inženjering d.o.o., Omladinska 28, 78000 Banja Luka. E-mail: ivankovic@ibis.ba

⁴Ibis-Inženjering d.o.o., Omladinska 28, 78000 Banja Luka. E-mail: begovic@ibis.ba

APSTRAKT: Izvorište „Žeravica“ ($Q = 350$ l/s) je smješteno u aluvijalnim naslagama rijeke Save, jugozapadno od grada Gradiška. Koristi se za vodosnabdijevanje cca. 47.000 stanovnika ove lokalne samouprave u Republici Srpskoj (BiH). Lokalitet izvorišta „Žeravica“ je sjeverozapadni obod Lijeve polja, gdje se u vertikalnom profilu do dubine od 25 m smjenjuju kvartarni glinoviti i šljunkoviti sedimenti. Vodonojni sloj koji se zahvata bunarima je smješten na dubini 9-20 m, ali on prostorno varira. Godine 2019. se, usljed rastućih potreba za vodom, došlo na ideju proširenja kapaciteta izvorišta izradom novog bunara. Definisajući mikrolokacije novog bunara su prethodila detaljna hidrohemijska ispitivanja, u kojima su definisane izolirane dvije mikroelemente – mangana (Mn) i gvožđa (Fe), koji se pojavljuju u podzemnim vodama izdani na izvorištu „Žeravica“. Preklapanjem ovih karta sa kartom hidrodinamičkog stanja podzemnih voda, došlo se do povoljne lokacije bunara, koji treba da obezbijedi održivu eksploataciju kvalitetnih podzemnih voda za potrebe vodosnabdijevanja.

Ključne reči: izvorište, aluvijum, bunar, mangan, gvožđe

ABSTRACT: Groundwater source „Žeravica“ ($Q = 350$ l/s) is situated in alluvial sediments of the Sava river, southwest of the City of Gradiška. It is used by cca. 47.000 inhabitants of those local community located in Republika Srpska (BiH) for the needs of water supply. The site of the source „Žeravica“ is the northwest edge of the Lijeve plain, where in the vertical cross-section, up to the depth of 25 m, Quaternary clayey and gravelly sediments alternate. The aquifer (water-bearing layer), which is captured by wells, is situated on depth of 9-20 m, but it spatially varies. In 2019, due to the increasing water needs, it came to the idea of enlarging the capacity of the source by drilling the new well. The detailed hydrochemical investigation preceded defining of the well microlocation, in which the isolines of two microelements were defined – manganese (Mn) and iron (Fe), that occurs in groundwater of the source „Žeravica“ aquifer. By overlapping these maps and the map of hydrodynamic condition of groundwater, it came to the adequate location of the well, that should provide the sustainable exploitation of the high-quality groundwater for the needs of the water supply.

Key words: groundwater source, alluvium, well, manganese, iron

UVOD

Izvorište „Žeravica“ se nalazi 3 km južno od centra grada Gradiška (slika 1). Smješteno je u sjeverozapadnom dijelu Lijeve polja (nadmorska visina 92 mnm), koje prostorno zaliježe od Laktaša na jugu, rijeke Save na sjeveru, planine Kozare na zapadu, te rijeke Vrbasa i planine Motajice na istoku. Lijeve polje je jasno izdiferencirana fizičko-geografska cjelina, odnosno ravnica koja je blago nagnuta ka sjeveru-sjeveroistoku. Površine oko 500 km², polje je nastalo intenzivnom tektonskom aktivnošću, koja je omogućila spuštavanje terena i deponovanje velikih količina kvartarnih i prekvartarnih naslaga. Polje je pozicionirano u okviru nadmorskih visina između 89 mnm (ušće Vrbasa u Savu) do 126 mnm (Klašnički tjesnac kod Laktaša), tako da prosječan pad ravnice iznosi 1,23 ‰. Jasno je da, u geomorfološkom pogledu, na području Lijeve polja a time i izvorišta „Žeravica“ dominira fluvijalni proces rijeke Save i Vrbasa, sa pripadajućim akumulativnim oblicima (aluvijum, riječna terasa). Na užem području izvorišta najznačajniji tok je rijeka Sava, sa pojedinim manjim pritokama (kanal Jurkovića i rijeka Jablanica), koje grade hidrografsku mrežu paralelnog tipa. Izvorište „Žeravica“ je od rijeke Save udaljeno oko 2,5 km, a uticaj rijeke na režim

podzemnih voda izdani dokazan je prethodnim istraživanjima. Izvorište čini 5 eksploatacionih bunara (B-1, B-2 (NB-1), B-3, B-4 i B-5) i 16 osmatračkih pijezometara. Ukupni kapacitet izvorišta procjenjuje se na oko 350 l/s.

Slika 1. Geografski položaj aluvijalnog izvorišta „Žeravica“ u Gradišci (RS-BiH)
Figure 1. Geographic location of the alluvial source „Žeravica“ in Gradiška (RS-BiH)

Geološka istraživanja šireg lokaliteta izvorišta počinju krajem XIX vijeka, a kulminiraju izradom OGK SFRJ 1:100.000, list Nova Gradiška (Šparica et al. 1983). Navedeni autori ukazuju da je lokalitet izvorišta izgrađen od kvartarnih sedimenata, gdje u površinskom rasprostranjenju dominira facija povodnja (ap) i podređeno facija mrtvaja (am). Facija povodnja, koju čine pijeskovi, sitnozrni pijeskovi i šljunkovi sa prašinasto-glinovitim naslagama u povlati, leži preko naslaga prve i druge riječne terase rijeke Save. Sedimenti facije mrtvaja su predstavljeni siltom, glinovitim siltom i muljem. U hidrogeološkom smislu, dominira *intergranularni tip izdani* u okviru aluvijalno-terasnih naslaga rijeke Save. Osnovni vodonosni sloj koji je kaptiran na izvorištu „Žeravica“ je smješten na dubini od 9 – 20 m, pri čemu ova dubina varira u zavisnosti od mikrolokacijskih uslova. Njegova povlata je definisana slabo propusnom facijom povodnja (glinovito-pjeskoviti sedimenti), a podina nepropusnim laporovito-glinovitim naslagama miocenske starosti. Nivo podzemnih voda je uglavnom slobodan, izuzev hidroloških maksimuma kad može zadobiti subarteske odlike. Prihranjivanje izdani vrši se na račun hidrauličke veze sa lokalnim vodotocima (rijekom Savom i pritokama), te na račun infiltracije padavina na širem području. Dreniranje izdani se vrši eksploatacijom preko bušenih i kopanih bunara, kao i isticanjem u obližnje recipijente u pogodnim hidrološkim uslovima. Veoma plitko (1,5 – 2,0 m) u aluvijalnim naslagama postoji vodonosni sloj koji je uglavnom kontaminiran i nije od značaja za samo izvorište i vodosnabdijevanje.

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Istražni radovi na izvorištu „Žeravica“ su započeti još 1958. godine, kada je izveden prvi bunar kapaciteta $Q = 8$ l/s. Uslijedila su dodatna istraživanja, na bazi kojih su izvedena još dva bunara prečnika \varnothing 600 mm (B-1 i B-3), ukupnog kapaciteta $Q = 140$ l/s. Potom su izvedena još tri bunara, B-2 (NB-1) i B-4, ukupnog kapaciteta $Q = 160$ l/s, te bunar B-5 koji je pušten u rad tokom 2003. godine. Proširenje kapaciteta aluvijalnog izvorišta „Žeravica“ je zahtijevano od strane nadležnog preduzeća, koje je konstatovalo problem deficita vode tokom recesionih mjeseci. Godine 2019. na izvorištu su vršena detaljna hidrogeološka istraživanja za potrebe obezbjeđivanja dodatnih količina pitkih podzemnih voda. Prvobitno je izbušen istražno-eksploatacioni bunar IEB-6, pri čemu je odabrana lokacija pokazala povišen sadržaj mangana (Mn) u podzemnim vodama. Na izvedenom istražnom bunaru utvrđena je višestruko uvećana koncentracija Mn, pa je analiza ponovljena da bi se otklonila sumnja o uticaju bušenja na kvalitet podzemnih voda na samoj

mikrolokaciji. Ponovljena analiza je pokazala vrijednost Mn daleko iznad maksimalne dozvoljene koncentracije (MDK) u važećoj regulativi Republike Srpske.

Problem uvećane koncentracije Mn u podzemnim vodama, a naročito u široj zoni eksploatacionog bunara B-4 (koji se zbog uvećane koncentracije Mn ne koristi u sistemu vodosnabdijevanja), doveo je do sveobuhvatnih istraživanja kvaliteta podzemnih voda izvorišta „Žeravica“ u pogledu mikroelemenata Mn i Fe, koji često premašuju MDK u aluvijalnim izvorištima. Kako bi se mogla utvrditi „prirodno kontaminirana zona“ Mn i Fe, izvršena su hidrohemijska ispitivanja podzemnih voda zahvaćenih iz eksploatacionih bunara i pijezometara. Da bi uzeti uzorci bili što reprezentativniji, izvršeno je airliftovanje postojećih pijezometara izuzev pijezometara P-3 i P-5, koji nisu mogli biti adekvatno isprani, a pijezometar P-8 je, usljed nedovoljne dubine, isključen iz dalje analize. Potom se pristupilo mjerenju nivoa podzemnih voda u pijezometrima i okolnim eksploatacionim bunarima (tokom radnog kapaciteta izvorišta od $Q = 114$ l/s, na dan 01.04.2019. godine) i generisanju strujne slike izvorišta (oleata hidroizohipsi) za osmatrani period (slika 2).

Slika 2. Karta hidroizohipsi izvorišta „Žeravica“ u Gradišci (RS-BiH)
Figure 2. The map of hydroisohypses of the source „Žeravica“ in Gradiška (RS-BiH)

Uzorci podzemnih voda su uzeti na: eksploatacionim bunarima B-1, B-3 i B-4, istražno-eksploatacionom bunaru IEB-6 i pijezometrima P-3, P-5, P-6, P-8, P-12, P-14 i P-15. Uzorak sa bunara B-2 i B-5 iz tehničkih razloga nije bilo moguće uzeti.

REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Strujna slika aluvijalnog izvorišta „Žeravica“ u Gradišci, nastala osmatranjem nivoa podzemnih voda u eksploatacionom režimu, ukazuje na značajnu izdašnost izvorišta. Eksploatacija pri kapacitetu $Q = 114$ l/s ne uzrokuje značajnu depresiju nivoa podzemnih voda u bunarima, tako da je aspekt proširenja kapaciteta izvorišta u pogledu hidrodinamičkih i hidrauličkih karakteristika podzemnih voda okarakterisan kao veoma povoljan, a jedini problem proširivanje izvorišta predstavljala je povišena koncentracija i prirodna distribucija Mn i Fe u izdanskoj zoni. Rezultati provedenih hemijskih analiza u pogledu koncentracija mikroelemenata Mn i Fe u podzemnim vodama izvorišta „Žeravica“ prikazani su u tabeli 1. Prikaz koncentracija Mn i Fe je dat uporedo sa eksploatacionim kapacitetom bunara, mjerenim nivoom podzemnih voda i maksimalno dozvoljenom koncentracijom (MDK) ova dva mikroelementa u podzemnim vodama (shodno važećoj zakonskoj regulativi Republike Srpske). Na bazi dobijenih rezultata hidrohemijskih ispitivanja, generisane su i oleate distribucije Mn i Fe na izvorištu „Žeravica“, čiji prikaz je dat na slici 3.

Tabela 1. Rezultati mjerenja nivoa podzemnih voda i hemijskih analiza Mn i Fe, izvorište „Žeravica“

Table 1. The results of the groundwater level measuring and chemical analyses of Mn and Fe, the source „Žeravica“

Oznaka	Tip objekta	Q (l/s) 01.04.2019.	NPV (m) 01.04.2019.	Mn (µg/l) 01.04.2019.	Fe (µg/l) 01.04.2019.	MDK Mn/Fe (µg/l)
B-1	Ekspl. bunar	18,0	3,40	< 10	56	≤ 10 / ≤ 200
B-2	Ekspl. bunar	42,5	3,70	-	-	
B-3	Ekspl. bunar	34,0	3,30	< 10	< 50	
B-4	Ekspl. bunar	-	3,72	< 10	< 50	
B-5	Ekspl. bunar	19,4	2,80	-	-	
IEB-6	Istražni bunar	-	3,97	355	< 50	
P-3	Pijezometar	-	3,44	90	644	
P-5	Pijezometar	-	3,55	490	1532	
P-6	Pijezometar	-	2,99	< 10	< 50	
P-8	Pijezometar	-	3,35	80	249	
P-12	Pijezometar	-	2,71	< 10	523	
P-14	Pijezometar	-	3,33	< 10	450	
P-15	Pijezometar	-	3,03	< 10	494	

Slika 3. Karte izolinja Mn (lijevo) i Fe (desno) na izvorištu „Žeravica“
Figure 3. The maps of isolines of Mn (left) and Fe (right) at the source „Žeravica“

DISKUSIJA

Provedena hidrogeološka i hidrohemijska istraživanja rezultirala su generiranjem tri karakteristične oleate. Prva oleata (prikazana na slici 2), definisala je prostorni raspored hidroizohipsi podzemnih voda pri karakterističnim eksploatacionim uslovima izvorišta „Žeravica“ od Q = 114 l/s. Sa ove karte je vidljivo da se depresija nivoa podzemnih voda vezuju isključivo za uski pojas oko eksploatacionih bunara, pri čemu depresije nemaju visoke vrijednosti, što dalje govori o značajnom hidrogeološkom potencijalu izvorišta i pozitivnim stavom o njegovom proširenju.

Druga i treća oleata (prikazane na slici 3) definisale su prostorni raspored izolinja mikroelemenata Mn i Fe na izvorištu „Žeravica“. Imajući u vidu da su hidrodinamičke karakteristike povoljne na izvorištu, kriterijum prisustva ova dva mikroelemenata postaje prevashodan za odabir mikrolokacije novog bunarskog zahvata podzemnih voda. Znatno povišene vrijednosti Mn su zabilježene na istražno-eksploatacionom bunaru IEB-6 (potencijalna lokacija novog eksploatacionog bunara) i pijezometru P-5 (čak deset puta iznad

MDK), a nešto blaže povišene vrijednosti Mn su evidentirane na pijezometrima P-3 i P-8 (iako na bunaru B-3, u čijoj blizini se P-8 nalazi, nisu evidentirane). Dakle, povišeni sadržaji mangana su prostorno vezani za jugozapadni i centralni pojas neposredne zone izvorišta „Žeravica“, što se očitovao i na oleati izolinija Mn. Raspored izolinija mikroelementa Fe ukazuje na njegovo „tačkasto“ prisustvo u pijezometrima, ali ne i u eksploatacionim bunarima. Imajući u vidu da pijezometri nisu razrađivani i ispirani godinama, vrlo je vjerovatno da su na taj način „prirodno kontaminirani“ i da navedene vrijednosti Fe nisu realne vrijednosti ovog mikroelementa u podzemnim vodama izvorišta „Žeravica“.

S tim u vezi, izvršeno je preklapanje svih dobijenih karata (oleata) u jedinstvenu kompilacionu kartu izvorišta „Žeravica“, s ciljem pravilnog odabira mikrolokacije novog bunarskog vodozahvata (eksploatacionog bunara B-6). Prikaz kompilacione karte sa prijedlogom zone izrade novog bunarskog zahvata, koja uključuje oleatu hidroizohipsi podzemnih voda, oleatu koncentracije Mn i oleatu koncentracije Fe, je dat na slici 4.

Slika 4. Kompilaciona karta izvorišta „Žeravica“
Figure 4. The compilation map of the source „Žeravica“

ZAKLJUČAK

Izradom istražno-eksploatacionog bunara IEB-6 na izvorištu „Žeravica“ u Gradišci 2019., godine, potvrđen je problem povišenih koncentracija mikroelemenata Mn i Fe, koji često prelaze MDK u intergranularnim izdanima aluvijalnih naslaga. Na osnovu toga, pristupilo se sveobuhvatnoj analizi hidrodinamičkog stanja podzemnih voda u toku eksploatacije izvorišta, kao i uzorkovanju podzemnih voda za potrebe izrade analiza hemijskog sastava (prevažodno Mn i Fe). Multikriterijalnom analizom je bilo potrebno utvrditi optimalnu mikrolokaciju novog bunarskog zahvata, kojim bi se povećao ukupni kapacitet izvorišta „Žeravica“ u periodu hidrološke recesije.

Mikrolokacija novog vodozahvata je definisana preklapanjem svih eksploatacionih ograničenja (hidraulički režim podzemnih voda na izvorištu, te povišene koncentracije Mn i Fe). Optimalna pozicija novog bunara utvrđena je na sjeverozapadu izvorišta, van zone interferencije bunara i na području sa niskim koncentracijama Mn i Fe. Hidrohemijskim analizama prisustvo Mn je utvrđeno u centralnim i južnim dijelovima izvorišta, dok je prisustvo Fe isključivo utvrđeno u pojasu osmatranih pijezometara. Važno je naglasiti da pijezometri nisu ispirani godinama, kao i da 2019. godine pojedini pijezometri nisu mogli biti

adekvatno isprani usljed malih količina podzemnih voda (npr. P-3 i P-5), tako da se ostavlja mogućnost uticaja na reprezentativnost uzoraka vode koji su bili predmet analize.

Predložena lokacija novog eksploatacionog bunara B-6, koja je obuhvatila krajnji sjeverozapadni pojas izvorišta „Žeravica“, zadovoljila je hidrogeološke predispozicije i kriterijume u vezi sa kvantitativnim i kvalitativnim karakteristikama podzemnih voda, što je nakadno i potvrđeno njegovom izradom i stavljanjem u funkciju vodosnabdijevanja.

LITERATURA:

- Begović, P., Ivanković, B., 2019: *Izveštaj o utvrđivanju optimalne lokacije novog bunara B-6 s obzirom na koncentraciju mangana i međusobnog uticaja postojećih bunara*. Ibis-Inženjering d.o.o. Banja Luka
- Ivanković, B., Begović, P., 2021: *Projekat izrade eksploatacionog bunara B-6 na izvorištu Žeravica, grad Gradiška*. Ibis-Inženjering d.o.o. Banja Luka
- Šparica M., Buzaljko, R., Jovanović, S., 1983: *Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000, list Nova Gradiška L33-107*. Geološki zavod Zagreb, RO Geoinženjering – OOUR Institut za geologiju Sarajevo, Savezni geološki zavod Beograd
- Šparica M., Buzaljko, R., 1983: *Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000, Tumač za list Nova Gradiška L33-107*. Geološki zavod Zagreb, RO Geoinženjering – OOUR Institut za geologiju Sarajevo, Savezni geološki zavod Beograd